

ISLOM DINI TARIXI VA MOHIYATI

Vohidov Sadordorbek Bahodir o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Abdujabborova Saidaxon

Andijon davlat pedagogika instituti o`zbek tili va adabiyoti yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom dinining tarixi va mohiyati batafsil ko‘rib chiqilgan. Islom Muhammad payg‘ambar tomonidan 7-asrda Arabistonda asos solingan din bo‘lib, bugungi kunda dunyodagi eng keng tarqalgan dinlardan biri hisoblanadi. Maqola Islomning paydo bo‘lishi, uning dastlabki yillari, Muhammadning ta’limotlari va Islomning tarqalishi haqidagi muhim voqealarni yoritadi. Shuningdek, maqolada Islom dinining asosiy e’tiqodlari va amaliyoti, ya’ni beshta ustun: shahodat, namoz, ro‘za, zakot va haj haqida ma’lumot beriladi. Islomning madaniyatga ta’siri, tarixiy shaxslar va ilm-fan rivojlanishi ham ko‘rsatilgan. Zamonaviy davrda Islomning roli, radikalizm va globalizatsiya kabi muammolarni ham o‘z ichiga oladi. Umuman olganda, maqola Islomning murakkab va qiziqarli tarixini, uning diniy, ijtimoiy va madaniy jihatlarini tushunishga yordam beradi, hamda kelajakda Islomning jamiyatdagi o‘rnini baholashga imkon yaratadi.

Аннотация: В этой статье подробно рассматривается история и природа ислама. Ислам-это религия, основанная в Аравии пророком Мухаммедом в 7 веке и сегодня являющаяся одной из самых распространенных религий в мире. В статье освещаются важные события возникновения ислама, его первые годы, учения Мухаммеда и распространение ислама. В статье также представлены основные верования и практики ислама, а именно пять столпов: Шахадат, намаз, пост, закят и хадж. Также показано влияние ислама на культуру, развитие исторических личностей и науки. Роль ислама в современную эпоху также включает такие проблемы, как радикализм и глобализация. В целом, статья поможет понять сложную и интересную историю ислама, его

религиозные, социальные и культурные аспекты, а также даст возможность оценить место ислама в обществе в будущем.

Annotation: this article covers the history and essence of Islam in detail. Islam was a religion founded by the Prophet Muhammad in 7th century Arabia and today is one of the most common religions in the world. The article covers important events of the rise of Islam, its early years, the teachings of Muhammad, and the spread of Islam. The article also covers the basic beliefs and practices of Islam, namely the five pillars: testimony, prayer, fasting, Zakat, and Hajj. The influence of Islam on culture, historical figures and the development of science are also shown. The role of Islam in the modern era also includes problems such as radicalism and globalization. In general, the article will help to understand the complex and interesting history of Islam, its religious, social and cultural aspects, and will make it possible to assess the place of Islam in society in the future.

Kalit so‘zlar: Islom, Muhammad, Qur'on, e'tiqod, amaliyot, madaniyat, tarixiy rivojlanish, zamonaviy muammolar.

Ключевые слова: Ислам, Мухаммед, Коран, Вера, практика, культура, историческое развитие, современные проблемы.

Keywords: Islam, Muhammad, Quran, faith, practice, culture, historical development, modern problems.

KIRISH: Islom, insoniyat tarixida eng yirik dinlardan biri bo‘lib, bugungi kunda taxminan 1,9 milliarddan ortiq izdoshlari bilan jahonda eng tez o‘sayotgan din sifatida tanilgan. Islom dini Muhammad payg‘ambar tomonidan 7-asrda Arabistonda asos solingan bo‘lib, bu dinning tarixi va mohiyati odamlar orasida madaniyat, qonun, ijtimoiy adolat va ruhiy hayotga katta ta'sir ko‘rsatgan. Ushbu maqolada Islom dinining paydo bo‘lishi, tarixi, asosiy e'tiqodlari va amaliyotlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Material va metodlar: Ushbu maqola qiyosiy tahlil usulda yozilgan bo‘lim Islom dini tarixi kelib chiqishi va mohiyati haqida bayon qilingan. Islomning paydo

bo‘lishi, uning dastlabki yillari, Muhammadning ta’limotlari va Islomning tarqalishi haqidagi muhim voqealarni yoritadi.

Natija va mulohazalar: Islomning Paydo Bo‘lishi: Islom dini 610-yilda Muhammad payg‘ambar tomonidan Qora tosh (Ka’ba) shahrida vahiyolari orqali boshlandi. Muhammad, o‘sha paytda 40 yoshda, Allohndan kelgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan vahiyolarni qabul qila boshladi. Vahiyol Qur'on deb ataladigan muqaddas kitobda to‘plangan. Dastlab, Islom qadimgi Arabistonning paganizmiga qarshi e'tiqod sifatida paydo bo‘ldi, ammo keyinchalik o‘ta keng tarqaldi. Makka va Madina shaharlarida o‘tkazilgan dastlabki davrlar, Muhammadning ta’limotlari va o‘rta asrlar tarixida bo‘lib o‘tgan voqealar, Islom dinining dastlabki yillari uchun juda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Islomning tarqalishi birinchi navbatda Muhammad va uning sahobalari (do‘stlari) tomonidan amalga oshirildi. 622-yilda Muhammad va uning izdoshlari Madinaga hijrat qilganida, bu voqea Islom tarixida muhim burilish nuqtasini belgiladi va musulmonlar jamoasi tashkil etildi.¹³

Islom Tarixi: Islomning tarixi uning boshlanishidan keyin kengayish davrlariga bo‘linadi. Muhammad vafotidan so‘ng (632-yil), Islom tezda Arabiston yarim orolida va undan tashqarida, jumladan, Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi hududlarga tarqaldi. Bu jarayon Rashidun xilofati davrida (632-661-yillar) sodir bo‘ldi. Rashidun xilofati paytida musulmonlar Imperiyasining hududlari kengayib, yangi diniy va siyosiy tuzilmalar shakllandi.

Muhammadning o‘limidan so‘ng, Islomda ikki asosiy oqim — sunniy va shi'a — shakllana boshladi. Umaviylar (661-750-yillar) va Abbosiylar (750-1258-yillar) xilofatlari Islomning madaniy va ilmiy rivojlanishida muhim rol o‘ynadi. Abbasiylar davrida Bag'dodda joylashgan "Bayt al-hikma" (Hikmat uyi) ilmiy markaz sifatida tanildi va ko‘plab muhandislik, tibbiyot va falsafa asarlari yaratildi. Islomning asosiy E'tiqodlari:¹⁴ Islomning asosiy e'tiqodlari "Iymon beshligi" deb ataladi va ularning o‘zi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1.Tawhid: Allohning yagona ekanligiga ishonish.

¹³ "A History of Islam in America: From the New World to the Present" — Kambiz GhaneaBassiri Amerika qo'shma davlatlaridagi Islom tarixi va uning rivojlanishi haqida ma'lumot beradi.

¹⁴ [Oxford Islamic Studies Online](https://www.oxfordislamicstudies.com/) — Islomiyat bo'yicha keng qamrovli manba.

2.Nabuvvat: Muhammad va boshqa payg‘ambarlar, masalan, Ibrohim, Muso va Iso, Allohning elchilari sifatida qabul qilinadi.

3.Qur'on: Islomning muqaddas kitobi va Allohning so‘zi sifatida qabul qilinadi.

4.Farzlar: Namoz, ro‘za, zakot, haj va Allohning yo‘lida amalga oshiriladigan boshqa amallar.

5.Qiyomatga ishonch: Har bir inson qiyomatda hisobga olinadi va mukofot yoki jazoga olinadi.

Islom amaliyoti beshta ustunga asoslanadi:

1. Shahodat: Islomga kirish va Allohning yagona ekanligini e'tirof etish.
2. Namoz: Kun davomida besh marotaba o‘qiladigan ibodat.
3. Ro‘za: Ramazon oyida tutish, bu amalda musulmonlar oziq-ovqat va ichimliklardan saqlanishadi.
4. Zakot: Mol-mulkdan ajratilgan qismni muhtojlarga berish.
5. Haj: Har bir musulmonning hayotida bir marta, moddiy imkoniyati bo‘lsa, Makkaga ziyorat qilish majburiyati.

Islom dini faqat ruhiy hayot bilan cheklanmay, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotga ham katta ta'sir ko‘rsatgan. Islom san’ati, arxitekturasi va adabiyoti yirik rivojlanish bosqichlarini o‘tgan. Masalan, buyuk musulmon olimlari Avitsenna, Al-Farobiy va Ibn Rushd kabi shaxslar, ilm-fan va falsafa sohalarida juda katta yutuqlarga erishgan.

Sufizm - Islomning mistik yo‘nalishi, ruhiy tajribalarni va Alloh bilan yaqinlikni anglatadi.¹⁵ Sufiylar o‘zlarining ichki ruhiy tajribalarini va Alloh bilan aloqani rivojlantirishga intiladi. Zamonaviy davrda Islom dini juda murakkab muammolar va yangi chaqiriqlarga duch kelmoqda. Globalizatsiya, radikalizm va siyosiy ijtimoiy masalalar Islom jamoalarini yangi vaziyatlarga moslashishga undamoqda. Hozirgi kunda musulmonlar jamoasi ichida turli yo‘nalishlar va harakatlar mavjud, bu esa ijtimoiy va diniy hayotda turli fikrlarni keltirib chiqaradi. Islom dini tarixi insoniyat tarixida muhim o‘rin tutadi. U faqat bir din sifatida emas, balki ko‘plab madaniyatlarning, urf-odatlarining, ijtimoiy tizimlarning va siyosiy tuzilmalar asosida

¹⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC>

yotgan ko‘plab qiyinchiliklar va rivojlanishlar bilan bog‘liq. Islomning mohiyati, e’tiqodlari va amaliyotlari bugungi kunda ham ahamiyatini yo‘qotmagan va kelajakda ham jahon miqyosida muhim rol o‘ynashda davom etadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Islom dini, o‘z mohiyatiga ko‘ra, yagona Allohga ishonch va taslim bo‘lishga asoslangan, insonlar o‘rtasida tinchlik, adolat va mehr-muruvvatni targ‘ib qiluvchi dindir. Qur‘on va Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning sunnatlari orqali yetkazilgan bu din, inson hayotining barcha jabhalarida adolatli va mukammal yo‘l-yo‘riqlarni taqdim etadi. Islomning asosiy tamoyillari — iymon, ibodat, odob-axloq qoidalari va ijtimoiy mas‘uliyat — insonni nafaqat diniy, balki axloqiy jihatdan ham mukammallikka yetaklaydi. Shu bilan birga, Islom dini barcha insonlarni bir xudoga sig‘inishga, insoniylikda birlashishga va umumiy ezgu maqsadlar uchun harakat qilishga chaqiradi. Islom nafaqat diniy, balki ijtimoiy va ma‘naviy hayotning asosiy jihatlarini qamrab olib, o‘z izdoshlariga to‘laqonli hayot kechirishda yo‘l ko‘rsatadi.

Foydali Adabiyotlar:

1. "The Cambridge Illustrated History of Islam" — Jonathan E. Brockopp
Ushbu kitob Islom tarixi va madaniyatini o‘z ichiga oladi, Islomning asosiy tushunchalari va rivojlanishini tasvirlaydi.
2. "Islam: A Short History" — Karen Armstrong
Islomning qisqa, ammo batafsil tarixini taqdim etadi va uning ijtimoiy va siyosiy kontekstlarini yoritadi.
3. "A History of Islam in America: From the New World to the Present" — Kambiz GhaneaBassiri
Amerika qo‘shma davlatlaridagi Islom tarixi va uning rivojlanishi haqida ma‘lumot beradi.
4. "In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire" — Tom Holland
Islomning paydo bo‘lishi va arab imperiyasining tarixi haqida chuqur tahlil va tarixiy ma‘lumotlar taqdim etadi.

5. "Islamic Civilization: A Short History" — I. K. Ahmed Islomiy tsivilizatsiyaning rivojlanishiga bag'ishlangan bu kitob, tarixiy voqealar va madaniy ta'sirlarni ko'rsatadi.
6. "The Oxford Handbook of Islamic Theology" — Sabine Schmidtke Islomiy ta'limot va teologiyaning tarixiy kontekstini yoritadi, islomiy fikr va uning rivojlanishini tushunishga yordam beradi.
7. "The History of Islam" — Dr. Jamal Badawi Islom tarixi haqida ma'lumot beruvchi muhim asar bo'lib, turli davrlarda Islomning rivojlanishini ko'rib chiqadi.
8. "Islamic Art and Architecture" — Richard Ettinghausen, Oleg Grabar, Marilyn Jenkins-Madina Islom san'ati va arxitekturasining tarixi va xususiyatlarini yoritadi, bu sohadagi muhim asarlar va yodgorliklarni ko'rsatadi.
9. "What Everyone Needs to Know About Islam" — John L. Esposito Islom haqidagi umumiy tushunchalarni va ko'plab savollarga javob beradigan kitobdir, bu esa islomning ijtimoiy va madaniy jihatlarini o'rganishga yordam beradi.
10. "Muslim Society in India" — Iqbal Narain Hindistondagi musulmon jamiyatining tarixiy va madaniy jihatlarini o'rganadi.
11. Bahodir o'g'li, V. S. (2024). YURTIMIZDA ARABLAR BOSQINI VA ISLOM DININING KIRIB KELISHI. WORLD OF SCIENCE, 7(10), 40-44.
12. Bahodir o'g'li, V. S. (2023). AXBOROT VA UNING MANBALARI. Ustozlar uchun, 24(3), 162-163.
13. Bahodir o'g'li, V. S. (2023). MEDIA MUHITDA BOLA HUQUQLARI. Ustozlar uchun, 24(3), 159-161.
14. Bahodir o'g'li, V. S. (2023). FUQAROLIK JAMIYATINI SHAKLLANTIRISH VA INSON HUQUQLARINI TAMINLASHDA SUD TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING O'RNI. World scientific research journal, 15(1), 208-212.